

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

O Direito À Arte

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO, Henrique Vieira Filho** conta um pouco de sua trajetória nos tribunais, defendendo o livre exercício da psicanálise, acupuntura e arteterapia (dentre outras técnicas) e como ingressou e trouxe para Serra Negra a proposta de ressignificar positivamente os edifícios dos tribunais por meio de exposições de obras de arte abertas ao público e convida ao leitor para a Exposição "Direito À Arte", dia 30/06, 15hs, no Fórum de Serra Negra.

Publicado resumido no **Jornal O SERRANO, Nº 6360, de 30/06/2023** e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2023/06/28/o-direito-a-arte>

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Deusa Indígena da Justiça, Deusa Grega da Justiça e a lenda japonesa dos mil Tsurus em montagem de artes de Henrique Vieira Filho

Minha relação com tribunais vem de longa data. Durante anos me dediquei à defesa do livre exercício de terapias como

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

psicanálise, acupuntura, yôga, tai-chi-chuan, arteterapia e muitas mais. Pasmem: nos anos 90, bastava estar do ramo para ser preso e processado! Havia um total desconhecimento sobre se poderiam ser praticadas e quem teria direito de exercer tais técnicas.

Foram 25 anos de audiências com deputados, senadores, ministros, coletivas de imprensa e muitas, mas muitas brigas na justiça, até conseguirmos garantir os direitos destes profissionais, a tal ponto que, hoje em dia, para o bem ou para o mal, temos praticamente um consultório em cada bairro.

Somente após aposentar esse meu lado "guerreiro" é que pude notar e apreciar a beleza dos locais em que tantas batalhas travei: suas belas arquiteturas e obras de arte em vários pontos.

Por exemplo, o prédio do Tribunal aqui em Serra Negra tem uma edificação clássica, além de ter em sua entrada, belas esculturas de Clóvis Beviláqua e da Deusa Da Justiça, seguido por um maravilhoso vitral na escadaria interna! O salão principal conta com acabamentos e adornos em madeira nobre trabalhados em marcenaria artística!

Para expandir esta percepção ao público é que aderi ao **projeto "Arte No Fórum"**, sob a tutela do grande artista e curador, **Roko Brasil**, tendo como objetivo ressignificar o ambiente dos tribunais brasileiros com exposições de artes plásticas, amenizando o rigor local, com belas e coloridas pinturas que trazem uma mensagem de paz e, ao mesmo tempo, a oportunidade de dialogar sobre o "Direito À Arte", fundamental para o bem-estar emocional da sociedade.

Por tudo isso, fiz questão de trazer para Serra Negra esta mesma proposta, acolhida por nossos **Meritíssimos Juízes, Dra. Juliana Maria Finati e Dr. Carlos Eduardo Silos de Araújo**, aos quais agradeço por disponibilizar ao público a oportunidade de apreciar a beleza de nosso Fórum e uma seleção de pinturas minhas.

Venha você também, caro leitor, desfrutar de uma tarde encantadora, repleta de inspiração: **30/06, 15hs, no Salão do Fórum Clóvis Bevilacqua - Exposição "Direito À Arte"!**